

Шара Л.М.,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії
та міжнародних відносин,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Україна, Чернігів), ljuba_che@ukr.net

ЗАПОЧАТКУВАННЯ СПРОЩЕНОГО ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАШТАТНИХ МІСТАХ І ПОСАДАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЗА ПОЛОЖЕННЯМ 1892 р.

Мета статті полягає у тому, аби охарактеризувати процес формування спрощеного громадського управління у заштатних містах і посадах Чернігівської губернії, його структуру, межі компетенції, чисельний склад виборців й уповноважених, делегованих на засадах Положення 1892 р. Методи дослідження обумовлені поставленою метою, спираються на принципи історизму та об'єктивності. Вони представлені загальнонауковими методами аналізу, індукції та спеціально-історичними історико-генетичним й історико-порівняльним. Наукова новизна даної розвідки у тому, що вона є першою спробою вивчення спрощеного громадського самоврядування кінця ХІХ ст. на матеріалах Чернігівської губернії. Залучивши репрезентативну джерельну базу, підраховано абсолютні та відносні показники чисельності виборців й уповноважених у заштатних містах і посадах в означений час.

У результаті дослідження можемо зробити такі висновки. На підставі міської реформи 1892 р. у 20-ти населених пунктах Чернігівської губернії, 3-х заштатних містах і 17-ти посадах, започаткували спрощене громадське управління. Можливість голосувати отримали власники нерухомості, вартістю не менше 100 руб., з якої сплачували податки у місцевий бюджет. Вони обирали збори уповноважених, наділених розпорядчою владою, виконавча – покладалася на старосту та його помічників. Межі компетенції спрощеного врядування охоплювали широке коло питань господарсько-побутового характеру, що вирішувалися колегіально, шляхом голосування більшості уповноважених. Діяльність відбувалася у рамках міського законодавства, під безпосереднім контролем губернської адміністрації й Міністерства внутрішніх справ.

Наявна виборча система мінімізувала число осіб із правом волевиявлення, які за соціальною приналежністю походили, зазвичай, з привілейованих станів. Спрощена структура громадського управління дозволила акумулювати владу у руках мізерної чисельності уповноважених, що унеможливлювало пропорційне представництво інтересів усіх суспільних страт у місцевих громадах.

***Ключові слова:** закон 1892 р., заштатні міста, посади, спрощене громадське управління, виборці, уповноважені.*

Shara L.M.,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor of World History and International Relations,
T. H. Shevchenko National University "Chernihiv Collegium"
(Ukraine, Chernihiv), ljuba_che@ukr.net

Establishment of simplified public administration in non-district towns and posads of Chernihiv province to the regulation of 1892

The purpose of the article is to characterize the process of forming the simplified public administration in non-district towns and posads of Chernihiv province, its structure, limits of competence, the number of voters and commissioners delegated according to the Regulation of 1892.

Research methods are determined by the goal, based on the principles of historicism and objectivity. They are represented by general scientific methods of analysis, induction and special-historical: historical-genetic and historical-comparative.

The scientific novelty of this article is that it is the first attempt to study simplified public self-government of the late XIX on the materials of Chernihiv province. Using a representative source base, absolute and relative number of voters and commissioners in non-district towns and posads at a specified time were calculated.

As a result of the study we can make the following conclusions. The simplified public administration was started in 20 localities of Chernihiv province, 3 non-district towns and 17 posads by the reform of 1892. Owners of real estate, worth at least 100 rub., from which they paid taxes to the local budget, were given the opportunity to vote. They elected a meeting of commissioners endowed with administrative power, the executive – relied on the chief and his assistants. The limits of the simplified self-government competence covered a wide range of economic and household issues, which were resolved collegially, by a majority vote of commissioners. The activity took place within the city legislation, under the direct control of provincial administration and the Ministry of Internal Affairs.

The existing electoral system minimized the number of people with the right to express their will, who, by social affiliation, usually came from privileged classes. The simplified structure of public administration allowed to accumulate the power in hands of a meager number of commissioners, which made it impossible to represent proportionally the interests of all social strata in local communities.

Key words: law of 1892, non-districts towns, posads, simplified public administration, voters, commissioners.

Постановка питання. Модернізаційні процеси в українських губерніях Наддніпрянщини, зумовлені ліберальними реформами другої половини XIX ст., спричинили кардинальні зміни у багатьох сферах життєдіяльності тогочасних міст і містечок. Безпосереднім генератором оновлення стали органи виборного громадського управління, представлені розпорядчими інституціями – думами та виконавчими – управами. Завдяки ним очевидним було покращення зовнішнього простору міських поселень (брукування вулиць і площ, їхнє освітлення, озеленення, становлення комунальної інфраструктури), організація медичного обслуговування населення, у тому числі санітарної і ветеринарної служб, розширення та фінансування мережі навчальних закладів різних рівнів (початкових училищ, жіночих і чоловічих гімназій, професійних освітніх установ, недільних шкіл), вирішення інших нагальних господарсько-побутових проблем місцевого характеру. При цьому, самоврядні структури мусили не забувати й про загальнодержавні потреби (утримання в'язниць, поліції, державних органів, військову квартирну повинність).

Законодавчим полем для формування та функціонування громадського управління міст були Положення від 16 червня 1870 р., 11 червня 1892 р. та доповнення, так звані «Продовження», початку XX ст. Їхні базові засади трансформувалися з огляду на суспільно-політичний дискурс і досвід роботи самоврядування, запровадженого міським Положенням 1870 р.; отримали полярні оцінки від тодішньої громадськості, представників наукового контенту і в сучасному історіописанні. Одним із помітних нововведень реформи 1892 р. стала поява спрощеного громадського управління у невеликих повітових містечках і посадах, перелік яких публікувався на шпальтах центральних й місцевих періодичних видань. Не стали винятком і населені пункти Чернігівської губернії.

Аналіз досліджень та публікацій. Історія започаткування та різноманітні аспекти діяльності громадського врядування у містах Чернігово-Сіверщини досліджувалися науковцями і краєзнавцями. Побіжно, на загальноукраїнському тлі, або предметно акцентувалася увага на виборчому процесі до міських дум, фінансовому підґрунті їхньої роботи, ключових напрацюваннях у господарчій і соціальній царинах, видатних постатях гласних (депутатів), керівному складі самоврядування. Поміж тематичних студій варто вказати на приналежні Т. Демченко [1], Ю. Нікітіну [10], В. Руденку [12], Л. Студьоновій [13], Д. Чорному [14] та іншим. Утім, проблема запровадження спрощеного управління ще не отримала належного висвітлення в історіографії. Без сумніву, вона має наукову актуальність й новизну, оскільки її вивчення значно розширить і поглибить наші знання про міське самоврядування, дозволить цілісно та незаангажовано оцінити його роль і значення в тогочасних умовах, почерпнути позитивний досвід чи упередити недоліки для нинішньої влади.

Враховуючи можливість багатовекторного студювання теми спрощеного врядування у містах і посадах Чернігівської губернії, що забезпечене широкою репрезентативною джерельною базою, ставимо за *мету* охарактеризувати, по-перше, формат компетенції самоврядних структур за Положенням 1892 р., по-друге, чисельний склад виборців й уповноважених.

Виклад основного матеріалу. Отож, 11 червня 1892 р. набуло чинності нове міське Положення, яке помітно видозмінило виборчу систему 1870 р., межі самостійності органів громадського управління, механізми взаємодії із державними установами та губернською адміністрацією, започаткувало спрощене самоврядування у невеликих повітових містах і посадах. Зокрема, у ст. 22 вказувалося: «у тих міських поселеннях, де неможливе запровадження правил цього Положення у повному обсязі через брак міських коштів, особливості занять населення й рівень розвитку торгівлі та промисловості, вводиться спрощене громадське управління, на підставі Правил до цього доданих. Такі поселення визначаються окремим списком. Пропозиція міністра внутрішніх справ про внесення міст у цей список або про їх вилучення з нього, ухвалюється Височайшою владою, після погодження Комітетом міністрів. До цього списку не можуть вписуватися губернські міста» [11, с. 436].

На теренах Чернігівської губернії спрощене врядування з'явилося у 20-ти населених пунктах: 3-х заштатних містах (Короп, Нове Місто, Погар) і 17-ти посадах (Ардонь, Воронеж, Воронок, Добрянка, Еліонка, Злинка, Климов, Клинци, Лужки, Митьківка, Млинка, Нові Млини, Радуль, Свяцька, Серединна Буда, Чуровичі, Шеломи) [7].

Варто зауважити, що ще на зламі 1880-90-х років, випрацьовуючи засади Положення 1892 р., Міністерство внутрішніх справ зобов'язало губернські адміністрації надіслати статистичні дані про ймовірне число виборців за новою виборчою системою. Урядовці воліли у перспективі побачити її наслідки й, можливо, спрогнозувати реакцію суспільства, адже попереднє Положення 1870 р. уможлиблювалося право голосу на досить демократичних засадах. Вимагалось лише російське громадянство, ценз осілости (не менше 2-х років), віковий – 25 років і сплата (без визначення граничної межі) податків до місцевого бюджету (із нерухомості або від торгово-підприємницької діяльності). За таких умов голосували й могли бути делеговані до органів громадського управління представники різних станів, у тому числі й нижчих. Приміром, у листопаді 1870 р. у виборчі списки м. Чернігова були вписані 636 осіб (3,5 % від усіх містян), поміж яких 23-є (3,6 % від загалу) – в основному, дворяни і торгово-промислова буржуазія, 75 осіб (11,8 %) – «середняки» і 538 (84,6 %) – дрібні платники – збіднілі міщани, ремісники і селяни [15, с. 33]. Відраховуючи у бюджет бодай по кілька копійок, вони повноправно користувалися волевиявленням.

Натомість Положення 1892 р. містило пункт про необхідний мінімум сплачуваних податків, яким різко скорочувалася чисельність виборців. Властиво, що визначена податкова межа диференціювалася з огляду на статус і рівень соціально-економічного розвитку міських поселень. «Правом участі у виборах гласних, – наголошувалося у статті 23, – користуються: 1) особи російського громадянства, благодійні, навчальні, наукові, урядові установи, якщо не менше року володіють у межах міста нерухомістю, оподаткованою оціночним збором на користь міста, цінністю: у столицях (Москва і Санкт-Петербург – **Автор**) не менше 3-х тис. руб., у губернських містах із населенням понад 100 тис. та Одесі – не менше 1500 руб., в інших губернських містах, обласних, які входять до складу градоначальства, а також у значніших повітових містах – не менше 1 тис. руб., у решті міських поселень – не менше 300 руб.; 2) російські піддані, установи, за законом імперії, товариства, кампанії, спілки, якщо... не менше 1 року утримують у межах міста торгово-промисловий заклад, що вимагає наявності посвідчень – у столицях – 1-ї гільдії, в інших містах – 1-ї чи 2-ї...» [11, с. 437]. Себто, виборцями ставали, зазвичай, дворяни і заможна торгово-промислова буржуазія. У тому ж таки Чернігові за Положенням 1892 р. голосували лише 301 особа або 1,1 % від усіх мешканців [15, с. 47].

У населених пунктах зі спрощеним самоврядуванням спостерігалася така ж сама картина, хоча мінімальна вартість оподаткованої нерухомості становила 100 руб. Напередодні введення Положення 1892 р. передбачалося, що поміж 14628 мешканців у 3-х заштатних містах і 79580 жителів у 17-ти посадах (усього – 94208 осіб) право голосу могли набути 1077 осіб (240 – у 3-х заштатних містах і 837 – у 17-ти посадах) (див. табл. 1). У відносному вимірі могли проголосувати 1,1 % від загального числа жителів.

Найбільше виборців мало бути у Клинцях (163 особи або 15% від усіх виборців) і Добрянці (120 осіб (11 %) від загалу голосуючих), бо там спостерігалася найкраща демографічна ситуація (проживали відповідно 13912 і 9506 осіб), більшість люду була задіяна у торгово-промисловій сфері. Вочевидь, вона приносила непогані доходи, дозволяючи, таким чином, сплачувати необхідну суму до місцевого бюджету.

Мізерне число виборців планувалося у посадах Шеломи (7 осіб), Митьківка (9 осіб), Еліонка та Лужки (по 11 осіб) або 0,6–1% від загалу голосуючих. Проте, якщо підрахувати відносну частку виборців серед усіх мешканців населених пунктів, то матимемо наступне: найбільше прав волевиявлення могли здобути жителі посаду Воронеж (71 особа або 4,6% від загалу (1552 особи)) і заштатного міста Нове Місто (50 виборців на 1705 жителів (3%)).

Незважаючи на почасти різку критику Положення 1892 р., його запровадили і, що характерно, реальне число виборців у поселеннях зі спрощеним самоврядуванням виявилось більшим за раніш плановане, оскільки за час розробки нового закону зросло загальне число жителів і, безпосередньо, тих, чиє фінансове забезпечення дозволяло отримати право голосу. Відтак, станом на 1894 р., а саме тоді, в основному, й відбувалося делегування до спрощеного громадського врядування, у 3-х містах виборцями стали 324 особи, у 17-ти посадах – 1547, загалом – 1871 осіб. Порівняно з передбачуваною чисельністю голосуючих, маємо збільшення на 794 особи чи у відносному показнику – на 73,7 %.

Відчутне зростання числа наділених правом волевиявлення спостерігалось у Нових Млинах – на 102 особи (планувалося 44, стали виборцями 146), Климові – на 110 осіб (106 виборців передбачалося, 216 – голосували), Коропі – на 112 осіб (89 могли би голосувати, 201 – внесені у виборчі списки), Добрянці – на 163 особи (120 виборців планувалося, 283 – набули голос).

Водночас, помітна й зворотна ситуація. Приміром, у 6-ти посадах дійсне число внесених у списки для голосування скоротилося, супроти передбаченого: в Ардоні – на 9 виборців (із 25 осіб до 16-ти), Млинцях – на 11 (із 27-ми до 16-ти), Клинцях – на 18 (із 163-ти до 145-ти), Новому Місті – на 28 (із 50-ти до 22-х), Воронку – на 31 (із 101-го до 70-ти), Воронежі – на 41 (із 71-го до 30-ти).

Якщо розрахувати відносну частку наділених правом волевиявлення серед загального числа мешканців поселень, то також маємо незначне зростання: планувалося 1,1 % виборців, а станом на 1894 р. могли голосувати майже 2% (1,99%). Найбільший відносний показник виборців був у Радулі (6,4%), Нових Млинах (4,6%), Коропі (3,6%), Климові (3,2%), Добрянці (2,98%), найменший – Ардоні (0,98%), Клинцях (1%), Воронку, Лужках (по 1,1%), Новому Місті та Свяцькій (по 1,3%) (див. табл. 1).

Явка виборців на дільниці засвідчила почасти їхню пасивність. Зокрема, у Новому Місті прийшли голосувати 17 осіб із 22-х, Погарі – 58 із 101 виборця, Коропі – 83-є із 201-го, внесеного у список. Напозір, арифметичні підрахунки вказують на абсентеїзм громадян, що сягав в означених заштатних містах відповідно 77,3 %, 57, 4 % і 41,3 %. Слабке почуття громадського обов'язку, до речі, стало однією з причин реформування міського законодавства 1870 р., але, як бачимо, і з новим Положенням ситуація не покращилася.

Згідно з Правилами про спрощене самоврядування його структурою передбачалося замість міських дум формування зборів уповноважених, число яких варіювалося у межах 12-15 чол. В окремих випадках їх могло бути більше або менше, але рішення про те ухвалював губернатор (ст. 1). Ймовірно, підставою слугували, в першу чергу, демографічні показники жителів чи обшири роботи виборних інституцій залежно від соціально-економічного розвитку поселення.

Збори уповноважених наділялися розпорядчою владою й обиралися на 4 роки домовласниками (виборцями) які, вказувалося вище, володіли нерухомим майном, оціненим на суму не менше 100 руб., і сплачували податок у місцевий бюджет (ст.2).

Робота уповноважених розпочиналася, як і у звичайних гласних, після складання присяги. Межі компетенції охоплювали широке коло питань господарсько-побутового і соціального характеру, аналогічних, що й у діяльності міських дум. «Збори уповноважених, – читаємо у ст.3, – обговорюють справи, перераховані у пунктах 1-11, літерах а і б пункту 12, і в пунктах 13–15, 19, 21, статті 63 цього Положення (закон 1892 р. – **Автор**), діють від імені міської громади...» [6, с. 57]. Власне, йшлося про організацію та проведення виборів міського старости і його помічників; призначення їм заробітної плати; порушення справ про відповідальність посадових осіб; визначення розмірів місцевих податків і зборів, у тому числі за користування кінними екіпажами, брукованими під'їзними шляхами, переправами, скотобійнями, водогонами, землями, виділеними для пароплавних пристаней і складів; ухвалення постанов про списання боргів, «безнадійних для сплати», і неправильно нарахованих недоїмок; про позики від імені міської спільноти; зарахування до бюджету добровільних пожертв; розробка правил розпорядження громадським майном, землею; кошторису видатків на різноманітні місцеві потреби; клопотання про них перед губернатором та урядом; контроль за цінами на продукти харчування, передусім хліб і м'ясо, товари першої необхідності; заснування, фінансування й управління медичними і благодійними закладами тощо.

Рішення, ухвалені зборами уповноважених, набували чинності шляхом голосування більшості, але за умови присутності не менше 2/3 від загалу обранців. Остаточне затвердження покладалося на губернатора чи міністра внутрішніх справ (ст. 6) [6, с. 58].

За результатами голосування, у поселеннях Чернігівської губернії виборці заштатних міст і посадів делегували 272 уповноважених, поміж яких по 12 чол. обрали в самоврядування 11-ти населених пунктів (заштатне місто Нове Місто, посади Ардонь, Воронеж, Воронок, Еліонка, Лужки, Митьківка, Млинка, Радуль, Свяцька і Шеломи), по 15 чол. – у 8 поселеннях (заштатні міста Короп і Погар, посади Добрянка, Злинка, Климов, Нові Млини, Серединна Буда і Чуровичі) та найбільше, 20 уповноважених, – у посаді Клинці (див. табл. 1).

Наявні у нашому розпорядженні матеріали дають скупі інформацію про етнічний і соціальний склад делегованих осіб. Відомо лише, що у 3-х посадах (Злинка, Климов, Клинці) до складу уповноважених увійшли по 1 представнику від місцевих єврейських громад. На жаль, відсутня аналогічна інформація по заштатних містах. Заразом, у джерелах про них простежується соціальний маркер. Так, у Новому Місті та Погарі діячі спрощеного врядування стовідсотково належали до дворян, тоді як у Коропі серед 15 уповноважених були десятеро дворянами (66,7%) і п'ятеро (33,3%) – різночинцями.

Виконавчі функції у структурі спрощеного управління покладалися на старосту та його помічників. Обиралися вони зборами уповноважених і теж могли працювати протягом чотирьохріччя. Чисельність помічників старости визначалася губернатором, зазвичай, 1-2 особи (ст. 7).

Староста мав чимало обов'язків, серед яких головування на зборах уповноважених, реалізація їхніх постанов, вирішення поточних проблем, розробка міських кошторисів, підготовка звітів про їхнє виконання, інвентаризація громадського майна, контроль за цінами на місцевому ринку, опікування різноманітними адміністративно-фінансовими й господарськими справами, що виникали у процесі життєдіяльності населеного пункту [6, с. 58].

Загалом, функціональні повноваження старости та його помічників були аналогічними, що й і заступників міського голови. У ст. 9 прописувалося: «...заміщення посад старости та його помічників, умови служби цих осіб і порядок їх відповідальності тотожні засадам, визначним у ст. 115-126, 147-152 цього Положення (реформа 1892 р. – **Автор**) стосовно заступників міського голови [6, с. 59]. Тобто, староста та його помічники обиралися на зборах уповноважених, а затверджувалися губернатором. Останній також мав право на дострокове звільнення з посади за їхнім бажанням.

Староста і помічники вважалися державними службовцями, посідали 10-й щабель у Табелі про ранги, що дозволяло мати звання колезького секретаря. Вчиняючи посадові злочини, вони підлягали дисциплінарній відповідальності (зауваження, догана без занесення до послужного списку, звільнення з посади) чи кримінальній. Справа про те порушувалася постановою зборів уповноважених або губернатором й передавалася на розсуд Губернського із земських і міських справ присутствія. Вони виносили вердикт про дисциплінарне стягнення чи адресували справу до суду [11, с. 450–452; 455–456].

30 травня 1893 р. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило ще й Інструкцію для організації міських спрощених управлінь, що деталізувала повноваження старости і зборів уповноважених. Староста, зокрема, мав складати та вивіряти списки виборців, здійснювати підготовку до голосування. Задля полегшення йому роботи з паперами, дозволялося наймати за рахунок бюджету фахівця.

Старосту і його помічників могли делегувати не лише зі складу уповноважених, але й поміж усіх виборців.

Зібрання уповноважених, відповідно до Інструкції, продовжувало виконувати розпорядчі функції, контролювати діяльність старости та його помічників. Усі рішення зборів фіксувалися в окремому журналі, що підписувався старостою й уповноваженими.

Загальний контроль за спрощеним самоврядуванням покладався на Губернське із земських і міських справ присутствіє, очолюване губернатором [8].

Висновки. Таким чином, викладений матеріал засвідчив, що на підставі Положення 1892 р. у заштатних містах і посадах Чернігівської губернії започаткували спрощене громадське управління. Право волевиявлення отримала обмежена чисельність жителів, які пасивно поставилися до процесу голосування.

Виборна влада структурувалася розпорядчою гілкою – збори уповноважених і виконавчою – староста та його помічники, які вважалися державними службовцями й контролювалися губернською адміністрацією. Мізерний склад уповноважених унеможливив пропорційне представництво інтересів різних соціальних страт у виборних інституціях. Проіснували вони до руйнації імперії 1917 р. й були ліквідовані на підставі міського законодавства Тимчасового уряду.

Проблематики спрощеного громадського управління на теренах Чернігівської губернії потребує подальшого глибшого вивчення, перспективними можуть бути такі аспекти, як динаміка виборців й уповноважених упродовж 1890-х – 1917 рр., їхній соціальний та етнічний склад, практичні напрацювання у різноманітних царинах місцевого господарства й багато іншого.

Таблиця 1¹

Заштатні міста і посади Чернігівської губернії зі спрощеним міським громадським управлінням

Назва населеного пункту	Чисельність жителів (осіб)	Можливе число виборців за Положенням 1892 р. (осіб)	Чисельність виборців станом на 1894 р. (осіб)	Чисельний склад уповноважених спрощеного міського управління (чол.)
Заштатні міста:				
Короп	5631	89	201	15
Нове Місто	1705	50	22	12
Погар	7292	101	101	15
Посади:				
Ардонь	1640	25	16	12
Воронеж	1552	71	30	12
Воронок	6284	101	70	12
Добрянка	9506	120	283	15
Еліонка	4131	11	71	12
Злинка	5283	50	106	15

Климов	6792	106	216	15
Клинці	13912	163	145	20
Лужки	5982	11	63	12
Митьківка	3832	9	53	12
Млинка	1124	27	16	12
Нові Млини	3160	44	146	15
Радуль	596	17	38	12
Свяцька	3551	30	45	12
Серединна Буда	4492	30	99	15
Чуровичі	4532	15	101	15
Шеломи	3211	7	49	12
Всього:	94208	1077	1871	272

¹ Складено за: ДАЧО. Ф. 145. Оп.1. Спр. 213. Арк.2-7; Там само. Спр. 776. Арк. 1–5; Там само. Оп.2. Спр. 1318. Арк. 94-100; Там само. Оп. 6. Спр.158. Арк. 1–20; Календарь Черниговской губернии за 1894 г. Чернигов, 1893. С. 25–27.

Список використаних джерел

1. Демченко Т. Чернігівська міська дума у 1905 році: (До століття першої російської революції). *Сіверянський літопис*. 2005. № 6. С. 27–35; Демченко Т., Тарасенко О. До історії діяльності Чернігівської міської думи в жовтні 1905 року. *Сіверянський літопис*. 2006. № 2. С. 11–19.
2. ДАЧО (Державний архів Чернігівської області). Ф. 145. Оп. 1 Спр. 213. 10 арк.
3. ДАЧО. Ф. 145. Оп. 1. Спр. 776. 7 арк.
4. ДАЧО. Ф. 145. Оп.2. Спр. 1318. 100 арк.
5. ДАЧО. Ф. 145. Оп. 6. Спр.158. 20 арк.
6. Земский сборник Черниговской губернии. 1892. № 8-9. Чернигов, 1892. 292 с.
7. Земский сборник Черниговской губернии. 1893. № 8-10. Чернигов, 1893. 296 с.
8. Злынковское упрощенное управление. Министерство внутренних дел. Черниговское губернское присутствие. г. Злынка, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния посл. четв. XIX в. – 1918 г. [Электронный ресурс]. *Archive-bryansk.ru*. URL: <http://archive-bryansk.ru/af/index.php?act=fund&fund=3004>.
9. Календарь Черниговской губернии за 1894 г. Чернигов, 1893. с.
10. Нікітін Ю. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині XIX ст.: історичний аспект самоврядування. Вінниця, 2014. 252 с. та інші.
11. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. Том XII. 1892. От. № 8215-9215 и дополнения. Санкт-Петербург, 1895. Закон № 8708. С. 430–456. [Электронный ресурс]. *www.nlr.ru*. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?regim=4&page=430&part=1608
12. Руденок В. Наш губернский хутор (Чернигов в XIX столетии). Чернигов, 2002. 47 с.
13. Студьонова Л. Як колись у думі керували. *Чернігівські відомості*. 1991. 31 липня.
14. Чорний Д. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець XIX – початок XX ст.). Харків, 2007. 304 с.
15. Шара Л. Чернігівська міська дума (70–90-і роки XIX ст.). Чернігів, 2010. 224 с.

References

1. Demchenko, T. (2005). Chernihivska miska дума v 1905 roci: (Do stolittia pershoi rosyiskoi revoliucii) [Chernihiv City Duma in 1905: (To the 100th anniversary of the first Russian revolution)]. *Siverianskyi litopys – Siverianskyi chronicle*, 6, 27-35 [in Ukrainian].; Demchenko, T., Tarasenko, O. (2006). Do istorii dijálnosti Chernihivskoi miskoi dumy v zhovtni 1905 roku [To the history of Chernihiv City Duma in October 1905]. *Siverianskyi litopys – Siverianskyi chronicle*, 2, 11-19 [in Ukrainian].
2. DACHO (Derzhavny arhiv Chernihivskoi oblasti [SACHR (State Archive of Chernihiv region)]). F.145.Op.1. Spr.213. 10 ark.

3. DACHO [SACHR]. F.145.Op.1. Spr.776. 7 ark.
4. DACHO [SACHR]. F.145.Op.2. Spr.1318. 100 ark.
5. DACHO [SACHR]. F.145.Op.6. Spr.158. 20 ark.
6. Zemski sbornik Chernihovskoi hubernii (1892). [Zemskyi collection of Chernigov province]. №8-9. [in Ukrainian].
7. Zemski sbornik Chernihovskoi hubernii. (1893). [Zemskyi collection of Chernigov province]. №8-10. [in Ukrainian].
8. Zlinkovskoe uproshchennoe upravlenie. Ministerstvo vnutriennih del. Chernihovskoe hubernskoe prisutstvie. h. Zlynka, Novozybkovskii uezd, Chernihovskaja hubernija posl. chetv. XIX v. – 1918 h. [Zlynkov simplified management. Ministry of Internal Affairs. Chernigov province. Zlynka, Novozybkov district, Chernigov province the last quarter of 19th century. – 1918]. (n.d.). *Archive-bryansk.ru* Retrieved from <http://archive-bryansk.ru/af/index.php?act=fund&fund=3004> [in Russian].
9. Kalendar Chernihivskoi hubernii na 1894 h. (1893). [Calendar of Chernigov province for 1894]. [in Ukrainian].
10. Nikitin, Yu. (2014). Poreformenni mista Poltavskoi, Kharkivskoi ta Chernihivskoi hubernii v druhii polovyni XIX st.: istorychnyi aspekt samovriaduvannia [Post-reform cities of Poltava, Khrkiv and Chernihiv provinces in the second half of 19th century: the historical aspect of self-government]. Vinnyca. ta inshi [in Ukrainian].
11. Polnoie sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. (1895). Sobranije tretie. Tom. XII. 1892. Ot. № 8215-9215 i dopolnenia. Zakon № 8708. S. 430-456. [Complete collection of laws the Russian Empire. Collection 3rd. Volume XII. 1892. From. № 8215-9215 and supplements. St. Petersburg, 1895. Law № 8708. C. 430-456]. (n.d.). *www.nlr.ru*. Retrieved from http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?regim=4&page=430&part=1608 [in Russian].
12. Rudenok, V. (2002). Nash hubernski hutur (Chernihov v XIX stoletii) [Our provincial khutor (Chernigov in the XIX century)]. Chernihiv [in Ukrainian].
13. Studionova, L. (1991). Jak kolys u dumi keruvaly [As once ruled in the Duma]. *Chernihivski vidomosti – Chernihiv data, 31 lypnia* [in Ukrainian].
14. Chorny, D. (2007). Po livyi bik Dnipra: problemy modernizatsii mist Ukrainy (kinets XIX – poshatok XX st.) [On the left bank of the Dnipro: Modernization problems of Ukrainian cities (late 19th – early 20th centuries.)]. Harkiv [in Ukrainian].
15. Shara, L. (2010). Chernihivska miska дума (70–90-ti roky XIX st.) [Chernihiv City Duma (70-90s of 19th century)]. Chernihiv [in Ukrainian].